

**Reconversion du foncier maraîcher et menaces sur les
eaux souterraines du bassin versant du mayo-tsanaga :
cas de Mesquine (extreme-nord cameroun)**

**Reconversion of Mesquine market gardening land and
threats to the groundwater in the Mayo-Tsanaga
watershed: case of Mesquine (Far North Cameroon)**

Abdoul Aziz DOUBLA

Socio-hydro-géographe/Agronome,
Centre de Recherche d'Informations sur les Eaux Souterraines
Soudano-Sahélienne,
B.P. 148 Maroua-Cameroun.

Courriel : doublaabdoulaziz@gmail.com

Abdouraman TOM

Département de géographie,
ENS/Université de Maroua,
B.P. 55 Maroua.

Courriel : abdouraman_tom@yahoo.fr

DOI : [10.5281/zenodo.8256431](https://doi.org/10.5281/zenodo.8256431)

Resumé

Au cours de ces trente dernières années, peu des travaux ont porté sur les effets cumulés de la fluctuation pluviométrique et des prélèvements des eaux souterraines sur le foncier maraîcher du bassin versant du Mayo-Tsanaga du Cameroun. Les enquêtes de terrain et la cartographie ont permis de constater un phénomène de mutation foncière dépendant

intimement de l'état des eaux souterraines et de la fluctuation pluviométrique à Meskine. Cette situation a entraîné, entre 2014 et 2019, l'artificialisation d'au moins 500 ha, soit plus de 35 % des terres irriguées dans cette localité. La motopompe a été l'un des moteurs de cette artificialisation des terres maraîchères. À cet effet, le rapport d'équipement qui était en 1985 de 22 motopompes (I. M. Olivier, 2005) est passé en 2022 à 219 motopompes pour 100 maraîchers. L'incertitude de la disponibilité de l'eau souterraine planchée naturellement autour de 12 m dans cette portion du bassin versant du mayo-Tsanaga, pourra faire disparaître, inexorablement, la zone pionnière de production du vivrier de contre-saison qui alimente non seulement la ville de Maroua mais, aussi la partie méridionale du Cameroun et certains pays voisins d'Afrique centrale.

Mots Clés : Surexploitation eaux souterraines, artificialisation des terres maraîchères, motopompe, bassin versant du Mayo-Tsanaga, Extrême-nord Cameroun.

Abstract

Over the past thirty years, little work has focused on the cumulative effects of rainfall fluctuation and groundwater abstraction on market gardening land in the Mayo-Tsanaga watershed in Cameroon. Field surveys and mapping have revealed a phenomenon of land change closely dependent on the state of groundwater and rainfall fluctuation in Meskine. This situation has led, between 2014 and 2019, to the artificialization of at least 500 ha, i.e. more than 35% of the irrigated land in this locality. The motor pump was one of the drivers of this artificialization of market gardening land. To this end, the equipment ratio, which in 1985 was 22 motor pumps (I. M. Olivier, 2005), rose in 2022 to 219 motor pumps for 100 market gardeners. The uncertainty of the availability of groundwater naturally planted around 12 m in this portion of the Mayo-Tsanaga catchment area could inexorably cause the pioneering zone of off-season food crop production, which not only supplies the city of Maroua but also the southern part of Cameroon and some neighboring countries in Central Africa.

Keywords : Overexploitation of groundwater, artificialization of market garden land, motor pump, Mayo-Tsanaga watershed, Far North Cameroon.

Introduction

Dans un environnement mondial où les données sur les eaux souterraines ne sont pas toujours disponibles (IRD le Mag', 2022, March 17), la surexploitation des aquifères, surtout dans les régions semi-arides et arides, entraîne des problèmes environnementaux (piètre qualité de l'eau, diminution des débits des cours d'eau, assèchement des zones humides, etc.), une augmentation des coûts de pompage et l'appauvrissement de la ressource pour les générations futures (Amarasinghe, *et al.*, 2007). A l'Extrême-nord Cameroun, notamment, à Meskine et à Makabayé, le mode d'irrigation a entraîné des situations où les recharges sont restées périodiquement faibles et inférieures aux prélèvements (I. M. Olivier, 2005).

En effet, à partir des années 1970, la partie septentrionale du Cameroun connaît un changement quantitatif qui s'opère dans la culture de contre-saison avec la généralisation des motopompes, de marques japonaises achetées au Nigeria (I. M. Olivier, 2005). Meskine-Maroua a été décrit comme étant le deuxième point de concentration avec 9,76 % des 1240 motopompes recensées dans la Province de l'Extrême-nord.

Au demeurant, l'étalement actuel de la ville de Maroua où la ressource en eau souterraine est la seule alternative dans ce territoire pour divers usages, la pratique soutenue et incontrôlée de la culture de contre-saison par les paysans de Meskine a exercé une pression sur la durabilité du stock des eaux souterraines et ainsi a pu induire, entre autres, une perte de fonction du foncier maraîcher local reconverti en foncier urbain.

Enfin, I. M. Olivier (2005) constatent-ils que dans les années 1990, à Maroua tout comme dans la Province de l'Extrême-nord, l'approvisionnement en eau apparaît comme le premier frein au développement du maraîchage. Depuis lors, le phénomène a conduit les paysans maraîchers d'accéder, avec d'autres moyens d'exhaures, aux réserves d'eau plus en profondeur. Dans le bassin versant du Mayo-Tsanaga, l'effet conjugué de l'importance des prélèvements et d'une pluviométrie déficitaire, exerce une pression soutenue sur les ressources en eau souterraine dont très peu de travaux ont été consacrés au sujet de son état et de ses effets sur la dynamique foncière comme celle de Meskine, dans la municipalité de Maroua 1^{er}.

Ainsi, pour la période allant depuis 1985 à 2022, nous visons dans cette étude à évaluer quels sont les menaces qui pèsent sur l'écosystème d'eau douce souterrain dans cette localité ; aussi, d'apprécier comment ces menaces

impactent-ils sur l'évolution du foncier maraîcher dans ce bassin versant du mayo-Tsanaga.

1. Méthodologie

1.1. Localisation du site de l'étude

La recherche se déroule dans la localité de Meskine, située dans le bassin versant du Mayo-Tsanaga, dans la Région de l'Extrême-Nord. La zone d'étude est située entre 10°27'36" et 10°38'24" de latitude Nord et entre 14°13'12" et 14°24'00" de longitude Est (figure 1).

Disposant d'une population de 32 298 habitants (CSI, 2022) répartie sur une superficie de 660 Km², elle est composée de 13 petits périmètres irrigués qui sont considérés dans le cadre de cette étude comme périmètre de l'exploitation des eaux souterraines.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude.

1.2. Collecte, traitements et analyse des données

1.2.1. Echantillonnage

La formule statistique utilisée est la suivante :

$$n = \frac{t_p^2 \times P(1 - P) \times N}{t_p^2 \times P(1 - P) + (N-1) \times y^2}$$

Où :

290

n : Taille de l'échantillon

N : Taille de la population cible (nombre de ménages), réelle ou estimée.

P : Proportion attendue d'une réponse de la population ou le taux estimé d'internalisation par les répondants (elle est fixée à 0,5 =50% lorsque la valeur du paramètre est inconnue)

T_p : Intervalle de confiance d'échantillonnage qui est de 95% dans le cadre de cette étude.

y : Marge d'erreur d'échantillonnage.

Après application de cette formule, la taille de la population des paysans maraîchers cible à Meskine à enquêter est de 83 paysans, suivant le tableau ci-dessus :

Tableau I : échantillonnage de la population paysanne enquêtée

Petits périmètres irrigués de Meskine		Population de base des paysans irrigants	Estimation de la taille de l'échantillonnage (IC:95%, Marge Erreur:5%)
1	Tchasedwo	498	41
2	Moundou Bali	61	5
3	Mangalaré	36	3
4	Talliyel	49	4
5	Batoulé dengui	36	3
6	Yonkole	49	4
7	Boudougou	36	3
8	Goyang	49	4
9	Hedjer	36	3
10	Ouro Djiddere	36	3
11	Our Ba	36	3
12	Our badali	49	4
13	Our soba	36	3
Total		1008	83

Source : données de terrain, 2021.

L'enquête s'est appuyée sur une frange de paysan d'âge allant de 25 ans à 108 ans, avec une moyenne d'âge des enquêtés de 45 ans. Monsieur Sali, âgé de 108 ans, étant le pionnier de cette activité dans l'agglomération de Maroua.

Le traitement et l'analyse des données ont porté sur les informations de description des caractéristiques sociodémographiques et spatiales des paysans maraîchers. L'analyse des informations a été menée sur les usages

passés et présents des eaux, sur une estimation des quantités prélevées, sur l'appréhension de la qualité de la ressource et sur l'état des dynamiques observées dans l'environnement des eaux souterraines des 13 petits périmètres irrigués de Meskine. Les analyses statistiques ont porté essentiellement sur les fréquences et les comparaisons de moyennes entre les différents sites, à l'aide du logiciel SPSS et les cartes correspondantes (zone de l'étude, petits périmètres de gestion ou des usages, cartographie des marigots et des différents forages) ont été réalisées au moyen de Google Earth 5.0 regroupées par le logiciel QGIS.

Pour ce qui est de l'analyse diachronique paysagère, la détection des types d'occupation du sol à partir des images satellites restant difficile (Adama, 2009), c'est la raison pour laquelle il a été programmé de faire une collecte des données, courant décembre 2021, à partir du GPS. Elle s'est appuyée sur quelques points relevés dans chacun des petits périmètres irrigués. Les données ainsi obtenues ont permis d'aider à la compréhension des données satellitaires. Au total, 285 points ont été prélevés dont 39 ayant servi de repérage spécifique.

En outre, le type de questionnaire utilisé dans le cadre de cette recherche est un questionnaire semi-structuré, développé sous format numérique via l'application Kobocollect. Au niveau de chaque enquêté, il a été l'objet de déterminer la puissance du type de motopompe utilisé, de son état et du temps de pompage des eaux souterraines. Cette combinaison des données nous a permis de dégager les volumes d'eau prélevés par usager. À la fin, une moyenne a été dégagée et une extrapolation a été faite pour connaître, sur l'ensemble des 13 petits périmètres d'irrigation étudiés, le volume total prélevé en une saison ; la période de culture de contre-saison s'étalant sur 7 mois (mi-novembre à mi-juin), chaque année.

Pour ce qui est de la mesure du niveau des profondeurs, elle s'est faite sur la base à la fois des enquêtes sur l'activité des artisans foreurs et des relevés des profondeurs à l'aide de la sonde électrique.

2. Résultats

Des informations sur la géographie des eaux souterraines dans Meskine rendues visibles et lisibles indiquent clairement que cette ressource dans cette zone soudano-sahélienne rythme et façonne la dynamique foncière locale sous la pression de l'étalement urbain de la ville de Maroua.

2.1. Etat de lieu sur l'écosystème d'eau souterraine de Meskine

Deux grands groupes de menaces sur l'écosystème d'eau douce souterraine à Meskine ont été identifiés : la menace d'origine naturelle liée aux perturbations climatiques en raison du déficit pluviométrique et la menace

d'origine anthropique du fait de la pression exercée pour divers usages dont celui de l'irrigation de contre-saison.

2.1.1. Fluctuations pluviométriques dans le bassin-versant du Mayo-Tsanaga

L'unité hydrographique que constitue le bassin versant du Mayo-Tsanaga dont dépend Meskine a connu ces trente dernières années des perturbations de sa pluviométrie comme en témoigne les données obtenues sur sa partie supérieure de nature orogénique.

Source : Service Régional des Enquêtes et des Statistiques du MINADER Extrême-nord, 2022.

Figure 2 : variation de la pluviométrie dans le bassin supérieur du mayo-Tsanaga.

L'analyse d'une série de données obtenues entre 1989 et 2021 sur la pluviométrie dans le bassin versant supérieur du Mayo-Tsanaga a montré que les pluies sont inconstantes dans le temps, d'une année à l'autre telle qu'illustrée à la figure 2. La pluviométrie dans cette portion du Mayo-Tsanaga montre qu'elle est inégalement répartie dans le temps. Celle de 1994 a été obtenue sur 50 jours avec une hauteur d'eau de 1199,6 mm alors que celle de l'année 1995 suivante a dégagée 1095,2 mm sur 98 jours. Une telle dissymétrie dans le temps long marquée par des averses en peu de jours comme c'est le cas en 1994 favorise plus un ruissellement plutôt qu'une infiltration optimale dans le sol. Ce même contraste a été constaté ces trois dernières années à savoir 2019, 2020 et 2021. Des pics de pluies (1370 et 1230,7 mm) ont été obtenus de 2019 à 2020 et une chute brutale en 2021

(791,5 mm) a été constatée sur le terrain. Enfin, il est à noter que durant ces trente (30) dernières années, la moyenne du nombre de jour de pluies tombées dans cette partie du bassin versant a été de 70 jours.

2.1.2. Analyse du rôle clé du bassin versant dans la dynamique des espaces de Miskine

Du fait de son état orogénique et donc de sa position en altitude, la partie supérieure de ce bassin versant débite chaque année des quantités appréciables des pluies au profit de la partie moyenne et inférieure du bassin versant du mayo-Tsanaga qui est une plaine. En 2015 et 2017, cette portion du bassin versant a contribué pour au moins 48 % des apports d'eau dans le bassin versant moyen du Mayo-Tsanaga. L'analyse des données a montré que cet apport depuis 2018 connaît une chute d'au moins 20 points par rapport aux années précédentes. Une telle tendance peut, dans un contexte de pression sur l'eau souterraine comme intrant à la production agricole de contre-saison, participer à la diminution de la nappe phréatique si des mesures de gestion durable ne sont pas prises à temps.

Source : synthèse des services du MINADER Extrême-nord, 2022.

Figure 3 : Contribution (%) des pluies dans le bassin versant moyen du mayo-Tsanaga.

Selon la lecture de la figure 3, les tendances pluviométriques de Gazawa, de Mokolo et de Maroua 1 se confondent au point en 2021, l'on constate que la pluviométrie de Mokolo, jadis importante, non seulement se confond avec celle de Maroua 1^{er} mais, passe en dessous de celle de Gazawa. Ce qui

peut induire une menace dans le bilan global du stock d'eau souterrain dans cette partie du bassin versant.

2.2. Mise en lumière de l'état de l'écosystème d'eau souterraine de Meskine

2.2.1. Des outils rudimentaires à la culture de la pratique des forages agricoles

Les enquêtes ont révélé que de nos jours, 75,9 % des paysans interrogés utilisent les eaux souterraines pour les usages agricoles courant. Par ailleurs, près de 95,2 %, des paysans ont indiqué que les moyens de collecte d'eau se sont recentrés essentiellement sur les forages.

Source : données de terrain, 2021.

Figure 4 : forage comme moyen d'extraction des eaux souterraines à Meskine.

Les moyens de collecte des eaux se sont améliorés dans le temps avec une forte tendance pour l'utilisation des forages comme moyen d'extraction de l'eau du sol. Les moyens manuels à savoir le chadouf¹¹⁷ et le puisard ont été quasiment abandonnés par les paysans de Meskine.

2.2.2. La motopompe outil incontournable dans l'extraction des eaux souterraines

La mutation qui a été opérée dans la pratique de prélèvements des eaux souterraines du manuel vers l'électro-mécanique a amené à une utilisation de plus en plus importante des motopompes. Les engins de motopompe servant à l'irrigation sont diversifiés et très souvent sont fonction du niveau économique des paysans. L'information qui a été obtenue à ce sujet est qu'il y a une préférence pour les motopompes de type 110 m³/h ou 120

¹¹⁷ Le Chadouf est un appareil utilisé en agriculture pour puiser de l'eau au moyen d'un balancier ou bascule que l'on fait pivoter pour verser l'eau.

m³/h dans le paysage maraîcher de Meskine du fait de leur coût abordable à savoir moins de 150 000 F CFA (229 Euro).

L'enquête a révélé que 98 % des paysans disposent d'au moins une motopompe. À cet effet, le rapport d'équipement, établi en 1985 a recensé 22 motopompes pour 100 maraîchers (I. M. Olivier, 2005). En 2021, ce ratio est passé à 119 motopompes pour 100 maraîchers. Certains paysans peuvent disposer d'au moins deux, voire trois motopompes, en fonction de l'état des engins ou du nombre de parcelles exploitées.

Cliché : Aziz Doubla, 12-

**Planche 1 : motopompes dans la
fourniture d'eau à des carrés d'oignon.**

Or, l'emploi des motopompes dans des conditions libérales siphonne à longueur de journées les nappes phréatiques de Meskine déjà perturbées dans sa recharge du fait des déficits pluviométriques. C'est dans ce contexte que, l'activité locale d'irrigation, basée sur un mode d'appropriation de type privé, prélève un volume annuel d'eau d'environ

85 680 m³ à l'hectare durant en moyenne de 8.5 heures par jour. Toutefois, nous avons noté des cas extrêmes avec des tendances allant à 14,10 heures de pompage d'eau souterraine par jour. Cet allongement d'heures de pompage se fait remarquer à deux niveaux :

- Dans les cas où la distance de refoulement d'eau pompée tourne autour du kilomètre ;
- Et, aussi dans le cas où l'état fonctionnel de la motopompe ne permet pas de générer un débit dans le temps moyen indiqué de 8,5 heures.

L'emploi massif et incontrôlé des motopompes ont entraîné une course, par palier de temps, vers des profondeurs de plus en plus importantes. La figure 5 suivante présente le profil de profondeurs explorées au fil du temps aux fins de satisfaire l'irrigation. L'eau étant un bien commun, aucune retenue n'est observée quant à son prélèvement et conduit, dans le cas de Meskine, à la tragédie des communs illustrée par le biologiste Garrett J. Hardin (Tragédie des Communs, 1968).

Source : Données de terrain, 2021.

Figure 5 : Dynamique des profondeurs de captage d'eau souterraine à Meskine.

À partir de ce graphique, l'on a constaté que l'eau est de plus en plus recherchée en profondeur ; et en trois décennies, la profondeur de pompage de la nappe a été triplée. Comme conséquence évidente de l'effort des pompages des eaux souterraines, l'on a constaté que le paysan de Meskine qui ne consommait que six (06) litres d'essence par jour, en situation normale, se retrouve à consommer pas moins de quatorze (14) litres par jour, pour les cas extrêmes.

Source : données de terrain, 2021.

Figure 6 : Evolution de la consommation d'essence à des fins d'irrigation.

À l'analyse de ce graphique, il est remarquable que, de 1985 à l'année 2020, il y a eu un accroissement de 55 % de la consommation de carburant par jour. Pour une année de pompage, soit en moyenne 42 jours l'an, la consommation moyenne en carburant est d'environ un million cinq cent mille (1 547 910) litres d'essence. Projeté sur l'ensemble des périmètres irrigués de ce bassin versant, cela ne saurait être sans conséquence sur la pollution et surtout, sur le réchauffement climatique dont ce dernier, à l'échelle de la planète, est un vecteur clé, ces dernières années, dans la perturbation de la pluviométrie.

2.2.3. Dénombrement des points de captage des eaux souterraines dans les périmètres maraîchers de Meskine

L'illustration de la massification des forages agricoles à Meskine s'est limitée à Dengui, un des 13 petits périmètres irrigués existant. Situé à l'entrée Est du Canton et longeant le Mayo-Tsanaga, Dengui est représentatif car étant l'un des premiers petits périmètres irrigués de Meskine.

Le géo-référencement des forages à usages agricoles à Dengui a permis de dénombrier au moins 112¹¹⁸ forages à usage agricole pour une superficie de 55 hectares. Ce qui revient en moyenne à 2,04 forages par hectare. En

¹¹⁸ En réalité, la visibilité de ces forages est peu matérialisée sur le terrain et en l'absence de l'exploitant lors des relevés géo référencés, il se peut que certains forages ne soient pas inventoriés. Aussi, certaines parcelles sont logées dans des domiciles où séquestrées dans les habitations.

extrapolant sur les 13 petits périmètres que comptent Meskine et si l'on considère que chacun de ces différents petits périmètres dont le total constaté après enquête de terrain avoisine 1000 ha, cela reviendrait à près de **2000 forages agricoles** mis à profit dans l'extraction des eaux souterraines dans le Canton.

Figure 7 : densité des forages agricoles dans Dengui-Meskine.

L'une des conséquences immédiates et pouvant justifier le phénomène de « rupture de débit » lors des opérations de pompage peut s'expliquer lorsque, sur dix (10) hectares contigus soit, vingt (20) motopompes actionnées au même moment, cela pourra mobiliser pas moins de 2 400 m³ à l'heure ; dans ce cas de figure, la nappe sous pression risque ne plus être en mesure de générer assez d'eau capable d'irriguer les parcelles.

2.2.4. Niveau de prélèvements des eaux d'irrigation à Meskine

Au total, pour une population agricole de 1008 paysans (DAADR Maroua 1^{er}, 2020) et sur la base des enquêtes de terrain, les prélèvements annuels d'eau souterraine qui ont été indiqués à cet effet pour l'irrigation s'élèvent à 140, 8 Mm³/an.

En effet, le développement de ce type d'irrigation ne doit pas se faire sans régulation. La consommation moyenne journalière pour les besoins en irrigation à Meskine a été estimée à 4 080 m³ par ¼ d'hectare soit, pas

moins de 16 000 m³/ha. Pour avoir un ordre de grandeur à comparer, l'autorisation de prélèvements en Syrie est de 7 000 m³/hectare (R. Jaubert *et al.*, 2010) ; ramené à Meskine, cela représenterait 7 000 * 819 ha * 2 = 11,46 Mm³/an consommée en double culture.

Au vu de ce qui précède, il est évident que l'eau est prélevée sans limite à Meskine soit 12 fois le volume idéal pour satisfaire à une production d'un hectare. Cette pratique menace donc la réserve locale en eau souterraine. Nous convenons avec la FAO (2011) que la baisse de niveau des aquifères et le captage continu des nappes d'eaux souterraines peu renouvelables font peser un risque croissant sur la sécurité hydrique donc celle alimentaire d'une région comme celle de l'Extrême-nord. Le tableau ci-après donne des estimations sur les quantités totales d'eau prélevées à Meskine.

Tableau II : Prélèvements des eaux souterraines dans le Canton de Meskine

Secteurs	Prélèvements (Mm ³ /an)	Pourcentage (%)	Nombre de bénéficiaires
AEP	0,47	0,33	32 298,00
Industries	ND	ND	ND
Agricoles	140,34	99,67	1 002,00
Total	140,81	100,00	33 300,00

Source : enquêtes de terrain, 2021.

*ND = Non Déterminé.

Au total et sur la base des enquêtes de terrain, 140,81 Mm³ d'eau d'origine exclusivement souterraine ont été prélevées annuellement au profit des usages majeurs à savoir l'irrigation et la consommation des ménages. Il est à noter tout de même que la satisfaction des besoins d'eau en irrigation fait appel à au moins 99,8 % du volume total de prélèvements, localement.

2.3. Impact des fluctuations pluviométriques et des prélèvements démesurés sur la mise en valeur des terres irrigables à Meskine

2.3.1. Reconversion du foncier maraîcher irrigué en réserve foncière urbaine

Les terres agricoles n'ayant plus d'attractivité, leurs fonctions ont évolué dans le temps avec les crises hydriques successives qu'a connues le bassin versant du mayo-Tsanaga. Ainsi, sur le terrain, nous avons constaté que les espaces maraîchers et autres vergers sont reconvertis en terres urbaines.

C'est le cas des quartiers de Dengui, de Domayo-Meskine, de Taliel ou encore de Zileng-Meskine.

Cliché : Aziz Doubla,

Photo 1 : reconversion des terres agricoles en des espaces urbanisés.

La photo 1 indique une construction nouvelle sur des anciennes terres agricoles, à proximité du Lycée de Meskine. L'on constate que la demeure construite empiète non seulement sur une zone agricole du périmètre irrigué de Taliel mais aussi, menace le marigot existant à l'arrière court de ce bâtît. L'on peut constater que le marigot sert déjà d'une laverie de moto avec risque de pollution de cette ressource à partir des détergents utilisés et éventuellement, des fuites contaminantes des lubrifiants de ces engins.

Les paysans de Meskine préfèrent les revendre pour s'assurer des moyens devant les aider non seulement à compenser le manque à gagner qu'ils ont expérimentés dans la durée mais, surtout et pour au moins les 40 % des actifs agricoles, de se doter des terres sous d'autres horizons où la possibilité de pratiquer le maraîchage de contre-saison est possible. Pour corroborer cela, l'analyse de la figure 8 ci-après a montré que les rendements de la culture d'oignon, spéculation phare dans cette localité péri-urbaine, sont fluctuants et sont devenus moins productifs, année après année. La production, autrement dit, le volume du tonnage produit de 2017 jusqu'en 2019 a baissé, justifiant ainsi la réduction des surfaces irriguées. Les rendements notés de l'ordre de 15 tonnes à l'hectare, sont loin des 20 tonnes à l'hectare que les variétés actuelles telles que la *noflaye* offrent en termes de productivité.

En effet, la crise de l'eau souterraine justifie cette incapacité à tenir le rythme d'extraction de ces eaux pour assurer une bonne production maraîchère. Les puits forés ne tiennent à peine une ou deux saisons et quelques fois même pas en une saison. Le paysan est obligé, pendant l'exploitation de sa parcelle en croissance, de procéder à un nouveau forage pour subvenir aux besoins des légumes cultivés. Le coût de pompage adosser au coût additif de foration ou encore à l'investissement pour l'achat des conduites devant drainer les eaux sur des centaines de mètres finit par venir à bout de la volonté des paysans à exploiter ces parcelles. D'où l'abandon par reconversion des terres irriguées à des fins d'habitation constatée un peu partout à Meskine.

Source : poste agricole de Meskine.

Figure 8 : fluctuation de la production d'oignon à Meskine.

2.3.2. Dévalorisation du foncier maraîcher reconversion des terres maraîchères

Sur quasiment une décennie (2014-2022), les terres irrigables destinées aux cultures maraîchères de contre-saison n'ont jamais été toutes emblavées. La figure 9 indique une tendance à la baisse du potentiel des espaces irrigués dans le temps ; le taux de mise en valeur des parcelles irrigables est constamment inférieur aux potentialités existantes.

Source : Poste Agricole de Meskine, 2022.

Figure 9 : taux de mise en valeur des terres irrigables de Meskine.

L'analyse de cette figure 9 a montré que les terres exploitées à Meskine ont été réduites, d'une année à l'autre, passant de 1460 ha en 2014 à 750 ha en 2019 : soit environ 50 % d'abandon ou de non exploitation des terres irrigables. La justification à ce phénomène d'artificialisation des terres maraîchères est liée à la difficulté d'accès à la ressource en eau souterraine adossée à une pluviométrie déficitaire durant les trente dernières années.

Cliché : Aziz Doubla,

Photo 2 : infrastructure routière aménagée pour la desserte du nouveau Dengui issu de la reconversion des terres agricoles.

La photo 2 montre l'émergence d'un sous-quartier de type nouveau, bâti sur les anciennes terres maraîchères de Dengui. On y voit des rues bien tracées et des

maisons d'un standing assez élevé. La plupart de ces maisons appartiennent à des fonctionnaires qui ont racheté ces espaces maraîchers, pour s'y loger.

En effet, l'artificialisation constitue un changement de nature d'occupation des sols. Sous la pression de la demande des surfaces qui peuvent supporter les activités humaines de la ville de Maroua, les terres sous valorisées comme celle de Meskine s'offrent comme une opportunité de satisfaire les besoins d'un foncier urbain en expansion tous azimuts. Dans le cas de Meskine, l'habitat individuel connaît un développement rapide ; l'on a noté que durant ces cinq dernières années, pas moins de 923 logements nouveaux sont construits, notamment, pour plus de 2/3 du foncier maraîcher muté. Les réseaux routiers participent de cette artificialisation des terres agricoles également comme illustré à la photo 2.

L'analyse diachronique fait ressortir visuellement une nette évolution de l'occupation du sol de 1987 à 2000. Un changement d'occupation est donc notable de 1987, période de généralisation de l'usage des motopompes électriques pour l'irrigation et 2000, période de prise de conscience à l'échelle mondiale du contexte actuel de changement climatique.

Source : données de terrain,

Figure 10 : dynamique de l'occupation du sol à Meskine Maroua entre 1987 et 2020

3. Discussions

Les résultats obtenus montrent que, grâce aux motopompes, les ressources en eau souterraine s'épuisent et mettent à mal le potentiel foncier maraîcher dans Meskine. Ses données, dans une certaine mesure, infirment les résultats obtenus au Niger par l'hydrogéologue Nazoumou et al. (2016) quant au rôle de la petite irrigation dans la sécurité alimentaire et

la lutte contre la pauvreté. Cet auteur pense d'après ces études que la solution à la sauvegarde de l'agriculture en zone de sahel viendrait de la petite irrigation ; or, cette réponse ne s'arrime pas dans le contexte de Meskine où cette petite irrigation pose un danger clair à l'existence même du facteur clé de production à savoir le foncier. L'option d'une gestion collective de la ressource en eau souterraine à partir d'un puit unique tel qu'expérimenté dans certains pays maghrébins comme le Maroc (Del & Marcel, 2022) peut permettre d'anticiper sur la menace qui pèse sur la durabilité de la ressource à Meskine, dont sur l'artificialisation des terres agricoles.

Au vu de ce qui précède, il est évident que l'eau est prélevée sans limite à Meskine soit 12 fois le volume idéal pour satisfaire à une production d'un hectare. Cette pratique menace donc la réserve locale en eau souterraine qui à son tour artificialisé le foncier maraîcher. Or, la perte des terres maraîchères contribue directement à la réduction des productions agricoles de contre-saison diminuant ainsi la richesse produite localement. Nous convenons avec la FAO (2011) que la baisse de niveau des aquifères et le captage continu des nappes d'eaux souterraines peu renouvelables font peser un risque croissant sur la sécurité hydrique donc celle alimentaire d'une région comme celle de l'Extrême-nord. Les résultats ont aussi indiqué qu'en l'espace de trente ans, le basculement du mode de pompage, passé du manuel à l'électromécanique, a induit la transformation du foncier maraîcher en un foncier urbain. Ce qui correspond aux résultats de l'analyse du basculement des modes d'extraction des eaux souterraines dans le Saïs au Maroc par F. Rhoda et al. (2018).

Nous sommes dans l'urgence de mener une étude à l'échelle du bassin versant pour pouvoir tirer une conclusion scientifiquement acceptable sur la question de la menace observée sur les eaux souterraines car, comme le faisait remarquer M. Giordano (2010) vues la dimension locale prononcée des enjeux dans le domaine des eaux souterraines, il vaut mieux éviter de tirer des conclusions à la suite d'une étude d'un cas sur l'entière des cas.

Conclusion

De l'analyse des données obtenues à ce sujet, il en résulte qu'une dynamique de mutation foncière est en cours dans cette partie du bassin versant du Mayo-Tsanaga. Depuis au moins une décennie, les 1460 ha du foncier maraîcher jadis exploité connaissent un taux de mise en valeur moyen annuel de 80 %. L'une des principales menaces d'origine naturelle qui justifie cela est à la fois l'apport inconstant des eaux de pluies et la mise

en difficulté de l'écosystème d'eau douce dans ce bassin versant. Depuis environ trois décennies, la pluviométrie assez capricieuse participe au ralentissement de la recharge de la nappe phréatique. Ce qui dans le cadre du cycle de l'eau ne permet à sa frange infiltrant d'assurer le renouvellement du stock d'eau souterraine extraite, annuellement, à hauteur de 140,81 Mm³ pour les activités d'irrigation de contre-saison ; l'extraction des eaux du sol a été estimée à 300 fois plus pour l'agriculture que pour les usages domestiques. L'utilisation de la motopompe a été un facteur accélérateur à cet effet. Et pendant ce laps de temps, la population de Meskine, dont les besoins en eau dépendante aussi des eaux souterraines, a aussi triplé. Pour gérer cette situation à risque, les municipalités avec le concours de l'Etat doivent s'impliquer dans la structuration des acteurs pour garantir la survie du maraîcher péri-urbain dans ce territoire. D'autant plus que cette activité participe à la fourniture des légumes dans partie méridionale camerounaise et dans la sous-région Afrique Centrale (Gabon, Guinée Equatoriale). Ainsi, la sauvegarde du rôle clé des eaux souterraines de la Nappe Nord-Diamaré de ce sous-bassin camerounais du Lac Tchad, va permettre d'assurer la sécurité alimentaire dans cette partie du Cameroun en proie à une pauvreté chronique. De cette démarche, le phénomène d'artificialisation perceptible à ce jour pourra être contenu d'autant plus que toute artificialisation, irréversible par définition (sauf à des coûts de remise en état prohibitifs) induit une atteinte à des équilibres globaux (Bernard, Éric, & Philippe, 2018).

Références Bibliographie

- Amarasinghe, Shah, Turrall, & Anand. (2007). India's water future to 2025- 2050: Business-as-usual scenario and deviations. (Vol. 123). Sri Lanka: International Water Management Institute. 47p. (IWMI Research Report 123). Retrieved from https://www.iwmi.cgiar.org/Publications/IWMI_Research_Reports/PDF/PUB123/RR123.pdf
- Adama, S. M. (2009, October 7). Cartographie des changements de l'occupation du sol entre 1990 et 2007. <https://doi.org/10.4000/cybergeog.22707>
- Bernard, C., Éric, B., & Philippe, L. (n.d.). Chapitre 2 - Enjeux autour des terres agricoles et des données pédologiques : point de vue opérationnel d'un service de l'État en région. Retrieved from <https://books.openedition.org/quae/28335>
- CSI, 2020. Fiche Synthétique des traits démographiques de Meskine, Extrême-Nord Cameroun.
- DAADR Maroua 1er, 2020. Fiche Synthétique sur les exploitations maraîchères de Meskine, Extrême-Nord Cameroun. Document.
- Del, V. K., & Marcel, K. (2022, March 22). La mise en visibilité des eaux souterraines au Maroc : un processus. <https://doi.org/10.4000/developpementdurable.19675>

- FAO. (2011). L'état des ressources en terres et en eau pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde : gérer les systèmes en danger. <https://www.fao.org/3/i1688f/i1688f.pdf>. Italy: Author. Retrieved from <https://www.fao.org/3/i1688f/i1688f.pdf>
- Gestion de l'eau, un enjeu de développement durable | IRD le Mag'. (2022, March 17). Retrieved from <https://lemag.ird.fr/fr/gestion-de-leau-un-enjeu-de-developpement-durable>
- Giordano, M. (2010, June 4). Global Groundwater? Issues and Solutions. <https://doi.org/10.1146/annurev.environ.030308.100251>
- Jaubert, Al-Dbiyat, & Debaine. (2010, September 15). Exploitation des eaux souterraines en Syrie centrale : enjeux politiques et réalités locales. Retrieved from <https://www.umifre.fr/c/8836>
- Nazoumou, Favreau, Moustapha Adamou, & Maïnassara. (2016). La petite irrigation par les eaux souterraines, une solution durable contre la pauvreté et les crises alimentaires au Niger ? Cahiers Agriculture, 25. <https://doi.org/10.1051/cagri/2016005>
- OECD. (2012). Retrieved March 21, 2023, from <https://www.oecd.org/fr/env/indicateurs-modelisation-perspectives/49848948.pdf>
- Olivier, I. M., 2005. Cultures maraîchères. Atlas De La Province Extrême-Nord Cameroun - Cultures Maraîchères - IRD Éditions. <https://books.openedition.org/irdeditions/11579>
- Rhoda, F., Jean-Paul, B., Marcel, K., & Olivier, P. (2018, June 15). Analyse du basculement des modes d'extraction des eaux souterraines. <https://doi.org/10.4000/developpementdurable.12197>
- SARR M.A., 2009 : Cartographie Des Changements De L'occupation Du Sol Entre 1990 Et 2002 Dans Le Nord Du Sénégal (Ferlo) Partir Des Images Landsat. Cybergeog : European Journal of Geography [En Ligne], Environnement, Nature, Paysage, Article 472. - Google Search, n.d.)
- Tragédie des communs. (1968). <http://pinguet.free.fr/hardin1968f.pdf>. Retrieved from <http://pinguet.free.fr/hardin1968f.pdf>